

**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ (1991-2002 гг.):
ПРИЧИНЫ КРИЗИСА**

Василий САКОВИЧ

Республика Молдова, Кишинев, Государственный институт международных отношений Молдовы

Доктор хабилитат политических наук, профессор

e-mail: 113vs@mail.ru

В данной статье проводится анализ развития ситуации на продовольственном рынке Молдовы в ходе проведения реформ агропромышленного комплекса (1991-2002 гг.): тенденции изменения объемов производства и потребления продуктов питания, динамика платежеспособного спроса населения на продовольственные товары. Анализ хода реформ и оценка их результатов даются с позиции обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, продукты, питание, потребление, физическая доступность, экономическая доступность, качество, продовольственная безопасность

Acest articol analizează evoluția situației pe piața produselor alimentare din Moldova în cadrul reformelor complexului agroindustrial (1991-2002): tendințele în producția și consumul de alimente, dinamica cererii publice efective pentru produsele alimentare. O analiză a progresului reformelor și o evaluare a rezultatelor lor este dată din punctul de vedere al asigurării siguranței alimentare a țării.

Cuvinte-cheie: producția agricolă, alimentele, consumul, accesibilitatea fizică, accesibilitatea economică, calitatea, securitatea alimentară

В начале проведения реформ агропромышленного комплекса молдавские ученые и специалисты, сокрушаясь, подчеркивали, что попытка решить проблему полного удовлетворения потребностей населения страны в высококачественных продуктах в рамках прежней социалистической экономической системы завершились безрезультативно. Они отмечали, что по потреблению многих ценных в питательном отношении продуктов Молдова существенно отстает от высокоразвитых стран. К примеру, в 1989 г. на душу населения потреблялось мяса и мясопродуктов в Венгрии - 100 кг, в США - 121 кг, в Молдове - 57 кг (при 67 кг в среднем по СССР); молока

и молочных продуктов в Чехословакии – 449 кг, в ФРГ – 359, в Молдове – 313 кг (в среднем по СССР – 363 кг) [8, с.24, 25].

Вместе с тем, в начальный период реформ в 1991 г. потребление продуктов питания в расчете на душу населения по сравнению с дореформенным периодом особенно не изменилось. Однако, уже в этот период, несмотря на реформенные надежды и ожидания стали проявляться некоторые симптомы уменьшения производства продовольствия и ухудшения структуры питания. Так, потребление хлеба и хлебобулочных изделий увеличилось, но уменьшилось потребление более дорогих продуктов питания – мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла растительного. Потребление по всем позициям рациональных норм питания, кроме хлеба и хлебобулочных изделий в ходе начального периода реформ продолжало ухудшаться, а в дальнейшем было введено нормированное распределение продуктов. Основная причина была в том, что рынок продовольственной продукции все больше испытывал дисбаланс между спросом и предложением. Попытка решить данную проблему в ходе проведения реформирования агропромышленного комплекса Молдовы по разным причинам оказалась безуспешной. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в стране, которое постоянно увеличивалось до 1989 г., начиная с 1990 г. постепенно (в начальный период реформ) снижается, а в дальнейшем (с нарастанием реформ) происходит катастрофический спад. По сравнению с 1989 г. произошло резкое снижение объемов производства всех видов продукции. Например, производство фруктов сократилось на 40,7%, картофеля и сахарной свеклы – на 38,4%, подсолнечника – на 39,9%, овощей – на 17,8%, винограда – на 25,4% [1, с.9].

В дальнейшем в 1991 г. по сравнению с 1990 г. в стране увеличилось лишь производство зерна (на 22%), а по производству других важнейших продуктов питания продолжился спад. Так, производство мяса сократилось на 17%, молока – на 15%, яиц – почти на 5%, овощей – на 6% (Таблица 1).

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 1990-1991 гг., тыс. тонн [7, с.17-31]

<i>Во всех категориях хозяйств</i>	<i>1990</i>	<i>1991</i>
Зерно	2620,8	3202,9
подсолнечник	252,2	169,5
Сахарная свекла	2374,5	2261,5
Картофель	295,3	290,5
Овощи	1177,3	989,2
Виноград	939,7	774,0

Мясо (в убойном весе)	365,9	303,5
Молоко	1511,4	1291,6
Яйца (млн. штук)	1129,3	1060,9
Фрукты	901,1	697,5
<i>В личных подсобных хозяйствах</i>		
Зерно	281,5	437,6
Подсолнечник	3,2	2,3
Сахарная свекла	-	-
Картофель	248,0	255,4
Овощи	96,1	207,5
Виноград	243,5	191,6
Мясо (в убойном весе)	85,1	84,5
Молоко	278,2	283,2
Яйца (млн. штук)	308,6	314,7
Фрукты	108,1	139,6

Как видно из таблицы 1, некоторое увеличение производства продуктов в личных подсобных хозяйствах не смогло компенсировать их недобор в общественном производстве. В личных подсобных хозяйствах в 1991 г. было произведено 87,9% всего объема картофеля, выращиваемого в стране, 29,6% яиц, 21% фруктов и овощей, 24,7% винограда. Таким образом, уже в начальный период реформ производство основных продуктов питания стало постепенно переходить в подсобные личные хозяйства, а затем в фермерские хозяйства, по своей сути, менее эффективные, чем высокомеханизированные крупные специализированные хозяйства.

Попытка решить данную проблему в ходе проведения реформ агропромышленного комплекса Молдовы результатов также не дала. Основная причина заключается в том, что не были оценены должным образом последствия распада единого экономического пространства на уровне Союза, разрыва межотраслевым и межрегиональных связей, а в последующем разрыва и внутри страновых связей, непродуманностью самих реформ и их влияния на продовольственную безопасность страны. Более того, завышенные представления о национальных ресурсах и возможностях новоприобретенного статуса суверенного государства, недооценка чрезмерно высокой степени интеграции в экономику бывшего Союза и зависимости от нее создали иллюзию того, что переход на частную собственность на землю, на фермерское хозяйствование, быстрая перестройка экономики с плановой на рыночную и на этой основе достижение высоких темпов экономического роста осуществимы не только в промышленности и других сферах экономики, но и в сельском хозяйстве с его молдавской спецификой – высокой концентрацией и специализацией крупнотоварного сельскохозяйственного производства.

Этот настрой хорошо виден в Программе перехода к регулируемой рыночной экономике от 21 ноября 1990 г. на период 1992-1995 гг., в которой слишком оптимистично предусматривалось осуществить «рывок» в рынок за 1,5-2 года [4].

Кроме того, была крайне принижена роль государства в осуществлении реформ, в абсолют была возведена роль рынка, что привело к рыночной стихии; государственная собственность (в 1989 г. это 86% основных фондов республики), равно как и кооперативно-колхозная, вдруг, при молчаливом согласии государства, стала бесхозной, что послужило причиной ее массового расхищения. В дальнейшем, сельяне, получившие земельные наделы в частную собственность, по объективным причинам не могли самостоятельно надлежащим образом ее обрабатывать. В итоге десятки тысяч гектаров плодородной молдавской земли превратились в перелог. Все это, а также «неожиданно» затянувшаяся земельная реформа спровоцировали деградацию сельского хозяйства. Программа «Rămînt», которую в народе называли «Мормынт», довела аграрный сектор страны практически до полной разрухи. Лозунг «Землю – крестьянам», воплощенный в извращенном варианте, разрушил инфраструктуру и убил промышленную основу сельского хозяйства. Реформы агропромышленного комплекса в основном свелись к созданию возможности купли-продажи земли, не затронув должным образом структурные преобразования, создание соответствующей инфраструктуры, обучение и подготовки специалистов и других необходимых мероприятий по созданию условия для эффективного реформирования и функционирования агропромышленного комплекса.

По мнению бывшего премьер-министра (1991-1992 гг.) и экс-министра финансов (1990-1991 гг.) В.Муравски: «Само собой, крестьян следовало наделить землей, однако способ осуществления этого требования времени создал нам серьезные проблемы, поскольку была разрушена инфраструктура аграрного сектора» [4]. По его словам, другой неудачей было внедрение модели приватизации-1992, «которая не имела экономической цели, а преследовала популистскую цель наделения имуществом населения». Внедрение этой негодной реформы привело к стагнации экономического развития на 8-10 лет [2].

К началу 1999 г. общий долг Молдовы превысил величину ВВП и составил 111,5% ВВП, то есть более чем в два раза превысил принятое в мировой практике предельное значение государственной задолженности. Внешний долг составил более 1 млрд. долл. США. Многократно снизились объемы потребления, денежные доходы населения. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом, вследствие разрушительных реформ, были отброшены по основным показателям на 40-50 лет назад [5, с.49].

Как результат, изменения условий и правил экономической деятельности, наложившиеся на кризисные явления в экономике и социальной сфере, внутривластительский конфликт, серьезные «ошибки и издержки» реформ предопределили резкое снижение объемов сельскохозяйственного производства.

К завершению основного этапа аграрной реформы в 2002 г. объемы по всей основной сельскохозяйственной продукции по сравнению с 1990 г. были резко снижены (кроме производства зерна и подсолнечника). Так, производство сахарной свеклы в 2002 г. по сравнению со средними показателями 1981-1990 гг. уменьшилось в 2 раза, овощей в 3,2 раза, картофеля – на 26% (Таблица 2), продукции животноводства по сравнению с 1990 г. уменьшилась: мяса – в 4,4 раза, молока – в 2,5 раза, яиц – в 1,7 раза (Таблица 3). Произошло значительное снижение производства основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения (Таблица 4).

Таблица 2. Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

	<i>1981-1990</i>	<i>1991-1995</i>	<i>1996-2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
зерновые всех категорий	2504,1	2593,6	2327	2627,7	2287,2
Подсолнечник	251,8	188,3	246,5	255,0	317,0
Картофель	409,9	440,5	353,2	384,8	325
Сахарная свекла	2460,0	2018,6	1409,0	1085,0	1129,0
Овощи	1289,3	751,9	405,4	448,0	397,0
Бахчевые	55,6	19,9	28,3	38,0	28,4

Таблица 3. Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий

	<i>1985</i>	<i>1990</i>	<i>1999</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
Мясо (в живом весе), тыс. тонн	432	530	147	115	120
Молоко, тыс. тонн	1402	1511	589	579	604
Яйца, млн. штук	1075	1129	555	618	671

Таблица 4. Производство в Молдове основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения в год, кг (среднегодовые показатели)

	<i>1981-1990</i>	<i>1990</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2002</i>
Зерно	599	602	600	531	600
Картофель	91	68	68	91	72
Овощи	310	270	270	100	97
Плоды и ягоды	228	206	206	70	86
Виноград	294	225	225	197	192

Подсолнечник	61	58	58	74	77
Сахарная свекла	589	544	544	295	270
Мясо (в убойном весе)	73	84	84	24	20
Молоко	326	346	346	158	138
Яйцо (штук)	254	259	346	158	153

Как известно, на уровень обеспечения продовольственной безопасности влияют не только способность произвести необходимое количество продуктов питания, но и *покупательная способность населения*. Уже на начальном этапе реформирования экономики Молдовы резкая инфляция и существенное удорожание жизни привело к искусственному снижению спроса на продовольственные товары. Особенно заметными стали эти процессы после резкого повышения цен в апреле 1991 г. и после объявленной «либерализации цен» в январе 1992 г., которые по существу превратилась в обыкновенное многократное повышение цен на все виды потребительских товаров и услуг. В результате «либерализации» общий индекс цен за январь, февраль, март 1992 г. составил 649,9%, в том числе на продовольственные товары – 479,1% [1, с.11]. В первом квартале 1992 г. по сравнению с первым кварталом 1991 г. цены на продовольственные товары увеличились в 10,1 раза, в том числе на мясопродукты – в 17,5 раз, рыбопродукты – в 18,1, масло животное – в 37,1, сыра – в 19,9, макаронные изделия – в 22,8, кондитерские изделия – в 22,8, консервы овощные и фруктовые – в 12,9-13,4, молочные продукты – в 9,9, яиц – в 10,4 раза. В целом индекс потребительских цен за этот период составил 1287,1%, то есть стоимость жизни возросла почти в 13 раз [1, с.11]. По классификации ФАО с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Молдова уже в тот период стала относиться к группе стран *высокого риска*. В дальнейшем рост цен на продовольственные товары только увеличивался, что в совокупности привело к значительному снижению покупательной способности.

В рамках существующего теоретического подхода к обеспечению безопасности [6], структура динамики отрицательного потенциала в агропромышленном комплексе Молдовы в ходе его реформирования формировалась в следующей последовательности:

Рисунок 1. Структура динамики негативных состояний системы

P – вероятность реализации негативных условий и факторов для существования и развития агропромышленной системы;

J – состояние агропромышленной системы с точки зрения ее устойчивости;

T – переходные состояния системы.

В данном случае:

Риски – потенциальные угрозы, возникли уже на стадии начала процесса распада Советского Союза и значительного сокращения объемов союзного финансирования и поставок материально-технических ресурсов. В этот период Правительство Молдовы не только не оценило возникшие риски, но и стало заявлять, что Молдова не будет «кормить» Россию и поставлять продукцию в Союзный фонд. Как результат Правительство Союза приняло решение не поставлять комбикорма в Молдову для производства мяса. Аналогичная ситуация была и по другим видам сельскохозяйственной продукции, уменьшились поставки сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования, удобрений, средств защиты растений и т.д. Уже на этом этапе возникла *реальная угроза* развала отдельных направлений и отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, в первую очередь животноводства.

Угроза – совокупность условий и факторов, формирующих такую динамику продовольственной системы, при которой вероятность перехода в состояние опасности незначительна, однако происходит ее нарастание. Вторым важным аспектом нарастания угроз продовольственной безопасности страны стало отказ от преимуществ дальнейшего развития (или хотя бы поддержания) крупнотоварного производства при формировании многоукладной аграрной экономики, которая показала большую эффективность в предыдущий период. В новой аграрной политике упор был сделан

на фермера с его мелкотоварным производством. Все это в одночасье привело к уничтожению высокоэффективной системы, основанной на специализации и концентрации сельскохозяйственного производства, которую страна многие годы развивала и совершенствовала. Появилась *системная опасность* развала всей отрасли сельскохозяйственного производства.

Но системная опасность на данной стадии реформирования заключалась лишь в состоянии системы агропромышленного комплекса, которая стала перед фактом существенного нарастания вероятности дальнейшего дестабилизирующего, разрушительного воздействия продолжающимися реформами. Система на данном этапе еще имела вероятность и возможность возврата в исходное состояние, причем, на более эффективной - рыночной основе. Но, вместо того, чтобы реально оценить возникшие опасности для устойчивого функционирования агропромышленного комплекса, государство самоустранилось от формирования новых производственных отношений на рыночной основе, создания новой инфраструктуры сельскохозяйственного производства. В результате стало очевидным, что нарастает *структурный кризис*: старая совокупность структурных институтов и связей перестала справляться с новой ситуацией. В результате наступил *кризис* – состояние системы, при котором негативные условия, факторы, процессы, явления актуализировались и обострились, перешли из латентного, скрытого состояния в реальное, активное. Агропромышленный комплекс и продовольственная система перешли в область неустойчивых состояний. Но, и в этот период еще существовала вероятность ремиссии. Сохранялась возможность системе агропромышленного комплекса видоизмениться, но сохранить свою сущность, тем более она имела ранее заложенный высокий потенциал, позволяющий провести структурную перестройку с наименьшими потерями для агропромышленного комплекса страны и населения. В дальнейшем все это дало бы возможность накопить потенциал для развития сельскохозяйственного производства на новых рыночных условиях, но с сохранением созданной ранее материальной и научной базы. Но и в данной ситуации государство пустило все на самотек. Сложность ситуации заключалась и в том, что кризис в агропромышленном комплексе наложился на общий экономический и социальный кризис бессистемного перехода экономики Молдовы на рыночные условия хозяйствования, возникшую при этом усугубляющуюся бедность, отсутствие системы социальной защиты, кризисом платежеспособного спроса, массовым выездом наиболее трудоспособного населения на работу за рубеж.

Таким образом, правительство при переходе к рыночным отношениям допустило рыночную стихию и производственную анархию. Длительное время не решались проблемы структурной перестройки АПК, обеспе-

чение развития агропромышленного комплекса кредитами, обеспечения необходимого уровня цен и доходов, решения благоприятных условий торговли на внешних рынках, решения социально-экономических проблем села. Во-вторых, весь этот хаос, который произошел, не говоря уже о жесткой приватизации и бессистемной (на первом этапе) реформы сельского хозяйства произошло на фоне полного отсутствия нормального инвестиционного климата. Да и кто мог прийти инвестировать в то или иное предприятие, если судебная система не гарантировала право собственности, репатриации инвестиций, получения дивидендов? [3].

Все это не могло не привести и привело к *катастрофе* агропромышленного комплекса – состоянию, при котором продовольственная система, сельскохозяйственное производство Молдовы потеряли устойчивость, распались и перешли в иное качественное состояние, к сожалению, с более низким экономическим потенциалом. Иное качество, в которое перешло сельское хозяйство Молдовы оказалось кустарно-фермерским раздробленным, взамен высокоэффективного механизированного сельскохозяйственного производства с высокой степенью концентрации и специализации. Крайне малый размер фермерского хозяйства, и их раздробленность явились одним из самых отрицательных результатов проведенной аграрной реформы. Это выразилось и в результатах сельскохозяйственного производства: произошло резкое падение поголовья скота и птицы в 2002 г. по сравнению с 1986 г., в первую очередь коров в 1,7 раза, свиней – в 4,4 раза, овец – в 1,5 раза, птицы – в 1,8 раза. В крупных сельскохозяйственных предприятиях практически перестали выращивать крупный рогатый скот и свиней, количество птицы существенно уменьшилось. Так, в 2002 г. на этих предприятиях по сравнению с 1986 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 32 раза, свиней – в 36 раз, птицы – более чем в 7 раз.

Таким образом, произошел развал прежней системы коллективных хозяйств со специализированными комплексами по выращиванию крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы, которые были заменены на фермерские и крестьянские хозяйства, с выращиванием скота на личных подворьях, со значительной потерей не только в количестве скота и птицы, но и в эффективности хозяйствования. Большие потери произошли и в продуктивности скота и урожайности основных сельскохозяйственных культур. Так, надои молока с одной коровы в 2002 г. по сравнению с 1990 г. уменьшились в 1,5 раза, привесы КРС уменьшились в 1,8 раза, свиней – более чем в 2 раза.

Обращает на себя внимание, что в ходе реформирования агропромышленного комплекса государство допустило превышение всех трех *критических пороговых уровней продовольственной безопасности*, что привело систему агропромышленного комплекса к катастрофе. А именно: пороги-

вое значение первого порядка отражает такое состояние, при прохождении которого система вступает в полосу опасного (предкризисного) функционирования; пороговое значение второго порядка выражает состояние, при достижении которого в системе начинается кризис; пороговое значение третьего порядка отражает состояние системы, при котором наступает катастрофа. Государство ни на одном из уровней не среагировало и допустило катастрофу – развал всего агропромышленного комплекса и всей системы национальной безопасности в области продовольственного обеспечения страны.

Основная причина в том, что процессы реформирования носили слабо управляемый и слабо контролируемый характер. Как отметил В.Муравски: «Правительства Республики Молдова, чередовавшиеся одно за другим, начиная с '90-х годов, не имели политической воли последовательно проводить реформы» [2].

В данном случае при проведении реформы агропромышленного комплекса были нарушены все каноны обеспечения продовольственной безопасности:

– *физическая доступность продовольствия.* Агропромышленный комплекс Молдовы перестал производить продукты питания в необходимом объеме и ассортименте (в соответствии с принятыми нормами потребления). Рост неудовлетворенного спроса нарастающими темпами свидетельствовал об увеличивающемся разрыве его с предложением продовольственных товаров, а, следовательно, и снижении производства продуктов питания. В значительной степени уже в 1991 г. снизился уровень удовлетворения рациональных норм питания по таким видам продуктов как рыба и рыбопродуктов на 33,3 пункта, масло растительное на 14,3, молока и молочных продуктов на 15,1, мяса и мясопродуктов на 3 пункта [1, с.10]. В дальнейшем объемы производства основных продуктов питания еще больше уменьшился. Так, производство мяса в 2002 г. по сравнению с 1990 г. уменьшилось в 4,4 раза, молока – в 2,5 раза, яиц – почти в 1,7 раза, что значительно сказалось на насыщении потребительского рынка продуктами питания собственного производства.

– *Экономическую доступность продовольствия.* Каждый гражданин страны независимо от возраста, имущественного и должностного положения должен иметь достаточный уровень доходов для приобретения минимального набора продуктов питания. Достижение этого условия обеспечивается как за счет поддержания достаточного уровня доходов населения, так и за счет контроля за уровнем цен на продукты питания. В Молдове весь период реформирования заработная плата оставалась крайне низкой, особенно в агропромышленном комплексе. Так, в 1995 г. она составила 103,6 лея, в дальнейшем в 2001 г., несмотря на небольшой рост

она, исходя из покупательной способности, оставалась, по-прежнему, мизерной, всего 315,1 лея, в 2002 г. – 393,8 лея, то есть с учетом инфляции роста заработной платы в эти годы фактически не было. Причем, заработная плата в сельской местности постоянно была ниже средней заработной платы в целом по республике и ниже чем в любой отрасли страны. Так, в 1995 г. была меньше в 1,4 раза, в 1998 г. – в 1,8 раза, в 2001 г. – в 1,72 раза, в 2002 г. – в 1,75 раза [5, с.41], чем в среднем по стране. В дальнейшем этот разрыв не уменьшился. Валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности национальных валют был самым низким среди стран СНГ и составлял на душу населения в 1996 г. всего лишь 2.100 долл. США, в 1997 г. – 2.188, в 1998 г. – 2.020, в 1999 г. – 1.995 долл. США.

Разрушенная инфраструктура коллективных и специализированных хозяйств АПК привела к увольнению большого количества высококвалифицированных специалистов – экономистов, агрономов, зоотехников, инженеров. Резко возросла безработица, что вынудило 700-800 тыс. трудоспособных и наиболее активных работников (почти половина которых из села) выехать за рубеж на работу. В качестве повсеместного фактора возникло ранее крайне редкое явление как нищенство и бедность, которое охватило 70-80% населения, из них до 70% проживало в сельской местности. Тяжелое, бедственное финансово-экономическое положение населения, вызванное массовой безработицей, низкими заработными платами, покрывающим лишь 20-25% стоимости минимальной потребительской корзины, мизерными пенсиями в 70-100 леев, с многомесячными задержками их выплат в 90-е годы, не позволяли населению страны приобретать в необходимом количестве и должного качества жизненно важные продукты питания. Потребление по девяти основным группам питания стало устойчиво снижаться уже с 1992 г. Особенно резко снизилось во второй половине 1990-х гг. потребление мяса в 2,0-2,5 раза, молока – в 1,8-2,0 раза, яиц – в 1,6-1,8 раза. Так, в 1996 г. среднегодовое потребление указанных продуктов составило: мяса и мясопродуктов – 25,3 кг, молока и молочных продуктов 161 л., яиц – 116 штук. Суточное потребление пищевой энергии и питательных веществ составило 2.220-2.300 ккал, при 3.000- 3.300 ккал до 1990 г., когда Молдова входила по уровню питания в первую десятку мира. В рационе питания населения стал крайне низок уровень продуктов животного происхождения, всего 10-15% [5, с.42]. К 2002 г. потребление основных продуктов питания немного увеличилось, но все равно было значительно ниже требуемых норм питания. Так, в 2002 г. потребление мяса и мясопродуктов было ниже рациональных норм потребления в 2,4 раза, молока и молочных продуктов – в 1,8 раза, яиц – в 1,4 раза, фрукты, ягоды – в 2,7 раза, овощи – в 1,5 раза. Но возросло потребление хлеба, макарон, круп – почти в 1,2 раза выше потребительских норм (Таблица 5). Таким образом, и эта

позиция продовольственной безопасности – экономическая доступность питания, не была обеспечена.

Таблица 5. Потреблений продуктов питания на душу населения, кг

	<i>В среднем за год 1991-1995</i>	<i>В среднем за год 1996-2000</i>	2002	<i>Рациональ- ные нормы потребления</i>
Мясо и мясопродукты	38,2	25,0	26,6	65
Молоко и молочные про- дукты	192,0	154,0	167,3	294
Яйца, штук	140,0	121,0	158,1	224
Сахар	29,0	22,5	22	31
Растительное масло	8,8	8,2	8,0	17,4
Картофель	76,0	64,4	67,7	83
Фрукты, ягоды, виноград (без переработки на вино)	70,0	48,7	38,0	101
Овощи и бахчевые	93	88,0	99,4	146
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пере- счете на муку, мука, крупа, бобовые)	158,0	133,0	140,6	123

– *Безопасность питания.* Качество сырья и продуктов питания должно соответствовать установленным требованиям и гарантировать *безопасное потребление.* Человек должен получать с пищей весь комплекс необходимых для нормального развития организма веществ и в то же время быть уверенным в ее безопасности, т.е. в отсутствии вредных для здоровья и окружающей среды веществ. В тот период качество продуктов питания в Молдове практически перестало должным образом контролироваться. Недоедание, низкое качество продуктов питания ослабляли организм многих людей и, как следствие, увеличилось заболевание, возросла смертность. Уровень общей и детской смертности в 1998 г. по сравнению 1990 г. увеличился на 18%, продолжительность жизни сократилась с 69,1 до 65,1 года. К тому же болезни, вызванные некачественным продовольствием, оказали негативное воздействие на генофонд народа.

Возникла еще одна проблема продовольственной безопасности – потребительский рынок стал заполняться импортными продуктами питания, объем которых превысил 30% порог безопасного уровня и достиг уже в тот период 50% всего объема обеспечения населения продовольствием [5, с.42]. Страна стала зависима от продовольственных поставок из других стран и фактически потеряла продовольственную независимость.

Таким образом, ход проведения реформ агропромышленного комплекса и их результаты показали, что Молдова в ходе реформы потеряла продовольственную безопасность по всем основным направления национальной безопасности в продовольственной сфере, а именно: физическая и экономическая доступность продовольствия не была обеспечена, качество производимых продуктов питания не гарантировало безопасность питания, соотношение собственного продовольствия, произведенного в стране и импортных поставок по важнейшим продовольственным товарным группам превысило критически допустимый уровень для продовольственной безопасности суверенного государства.

Как результат, уже в 1991-2002 гг. Республика Молдова, обладая в дореформенный период высокоиндустриальной материальной базой агропромышленного комплекса, научно обоснованной специализацией и концентрацией сельскохозяйственного производства, районированной к климатическим условиям, высокой научной составляющей и высокопрофессиональными кадрами сельскохозяйственного производства в ходе реформ разрушила основу материально-технической базы, научную составляющую сельскохозяйственного производства и *потеряла продовольственную независимость*.

Литература

1. Мороз В.Н., Батырмурзаева Л.В., Грицюк О.И., Голубева Н.А. Проблемы формирования и развития продовольственного рынка в Молдове. Научно-исследовательский институт технико-экономической информации (МолдНИИТЭИ). - Кишинев, 1992.
2. Муравски В. Правительства РМ не имели политической воли проводить реформы последовательно. // <http://www.infotag.md/news/590432/> (дата обращения – 28.05.2018 г.).
3. Муравски В. Я бы взял всех молдаван и отвез в Европу на месяц – пусть посмотрят, как живут люди. // <https://www.europalibera.org/a/interview-valeriu-muravschi-moldova-europe-russia-ussr-corruption-money-people-future/28726121.html> (дата обращения - 29.03.2018 г.).
4. «Независимая Молдова», 1997, 29 июля.
5. Памужак Н., Царанов В. Сельское хозяйство Молдовы: история и современность. - Кишинев, 2004.
6. Сакович В.А. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте современных процессов глобализации и интеграции: теория, методология, прикладной анализ. - Кишинев, IRIM. 2017. 569 с.
7. Сельское хозяйство. Основные показатели по районам Молдовы. – Кишинев, 1992.

8. Чертан С.И., Грицюк О.И., Стурза З.Я., Бодур И.Д., Мороз В.Н. и др. Аграрная экономика в условиях рыночных отношений. - Кишинев «Штиница», 1992.

24.01.2019